

M.A. Xazratqulov

mustaqil izlavchi

Jizzax politexnika instituti

T.A. Ochilov

professor

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

M.R. Atanasov

dotsent

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tolali 20×2 teksli pishitilgan iplar asosida $2/2$ sarja o'rilishida kostyumbop matolar ishlab chiqildi va ularning asosiy mexanik xususiyatlari aniqladi hamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlari: matoning uzilishdagi uzayishi, matoning uzilish kuchi, bikrligi, ishqalanishga chidamliligi, g'ijimlanmasligi,

Annotatsiya: В данной статье на основе пряжи 20×2 текс из различных волокон были изготовлены костюмные ткани с полотняным переплетением $2/2$, их основные механические свойства были определены и проанализированы.

Ключевые слова: удлинение при разрыве ткани, разрывная прочность ткани, жесткость, износостойкость, несминаемость

Annotatsiya: In this article, suit fabrics with a $2/2$ twill weave were produced using 20×2 tex yarns spun from various fibers, and their main mechanical properties were determined and analyzed.

Keywords: fabric elongation at break, fabric breaking strength, stiffness, abrasion resistance, crease resistance

Kirish

Respublikamizda paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy qilib, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21 yanvardagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ularning eksportini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-53 sonli Farmoni qabul qilingani ushbu sohani yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda [1].

Adabiyotlar tahlili

Kostyumlik matolarning barchasida tanda iplariga, ba'zilarida arqoq turkumiga ham $15,7$ teksx2 - $31,3$ teksx2 yo'g'onlikda pishitilgan iplar qo'llaniladi. Yarim junli matolarni ishlab chiqarganda jun iplariga 35 foiz viskoza yoki kapron kompleks iplari pishitilib qo'shiladi. Yuza zichligi $220-340$ g/m², chiziqiy to'ldirilishi 70-90 foiz va ba'zi yuqori sifatlilari 110 foizgacha bo'ladi [2].

To'qimachilik sanoati korxonalarida yangi kostyumbop matolar assortimentini yaratishda, xom-ashyoning tolaviy tarkibi, tolalarning xossalari, ularning o'zaro birikuvi alohida e'tiborga olinadi [3].

To'qimachilik sanoat korxonalarida matolar g'ijimlanadi, ya'ni ular burmalar va g'ijimlar hosil qiladi. Hosil bo'lgan g'ijim va burmalarni faqat namlab-isitib dazmollashdagina ketkazish mumkin. Matolarning g'ijimlanishi ularning tola tarkibiga, tuzilishida ishlatilgan iplarning yo'g'onligiga, o'rilish va pardozlash turiga, zichligiga bog'liq. Undan tashqari, kostyumbop

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

matolarning g'ijimlanuvchanligi ularning salbiy xususiyatlaridan biridir. U matoning ko'rinishini buzadi. Oson g'ijimlanadigan matolar tez ishdan chiqadi, chunki bukilgan va burmalangan joylarda ancha ishqalanadi [4].

Tahlil va natijalar

Iplarga 300 br/m va 400 br/m buram berib pishitish asosida asosida olingan kostyumbop matoning mexanik xossalarini aniqlash borasida tadqiqot ishlari olib borildi. Olingan sinov natijalari 1-2-jadvallarda keltirildi.

1-jadval

Iplarga 300 br/m buram berish asosida olingan kostyumbop matoning mexanik xossalarini o'rganish

t/ r	Ko'rsatkichlar	Aralashma tarkibi, %				
		Tanda va arqoq ipi 100% paxta tolali	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% poliestertola aralashmasidan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% modal tola aralashmasidan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% viskoza tola aralashmasidan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 25% modal, 25% viskoza bilan 50% paxta tola aralashmasidan olingan ip
1	Matoning uzilish kuchi, H					
	tanda bo'yicha	409,0	420,0	438,0	417,0	434,0
	arqoq bo'yicha	436,0	712,0	708,0	508,0	637,0
2	Matoning uzilishdagi uzayishi, %					
	tanda bo'yicha	23,6	15,9	18,6	15,2	17,9
	arqoq bo'yicha	16,1	36,7	34,2	42,1	37,5
3	Bikrligi, mkN·sm ²					
	tanda bo'yicha	36077	36645	34678	33379	35689
	arqoq bo'yicha	43288	45390	44578	43379	44126
4	Ishqalanishga chidamliligi, sikl	9500	15000	12500	12000	11000
5	G'ijimlanmasligi, %	41,1	56,6	51,1	54,4	51,1

2-jadval

Iplarga 400 br/m buram berish asosida olingan kostyumbop matoning mexanik xossalarini o'rganish

t/r	Ko'rsatkichlar	Aralashma tarkibi,%				
		Tanda va arqoq ipi 100% paxta tolali	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% poliester tola aralashmasi dan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% modal tola aralashmasidan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 50% paxta bilan 50% viskoza tola aralashmasi dan olingan ip	Tanda ipi 100% paxta tolali va arqoq ipi esa 25% modal, 25% viskoza bilan 50% paxta tola aralashmasi dan olingan ip
1.	Matoning uzilish kuchi, H					
	tanda bo'yicha	415,0	436,0	444,0	424,0	438,0
	arqoq bo'yicha	445,0	768,0	724,0	530,0	648,0
2.	Matoning uzilishdagi uzayishi, %					
	tanda bo'yicha	24,2	16,5	20,4	16,7	18,8
	arqoq bo'yicha	18,1	39,8	36,5	43,1	39,6
3.	Bikrligi, mkN·sm ²					
	tanda bo'yicha	36128	37645	35646	34456	35745
	arqoq bo'yicha	44078	46240	44665	44208	44288
4.	Ishqalanishga chidamliligi, sikl	10100	15750	12600	12100	11500
5.	G'ijimlanmasligi,%	43,2	57,5	52,3	55,5	52,4

To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarilayotgan kostyumbop matolar o'zining tashqi ko'rinishi, bikrligi, havo o'tkazuvchanligi va mustahkamligi jihatidan boshqa matolarga nisbatan yuqoriroq turadi. Undan tashqari, kostyumbop matolar sof holda paxta, jun, kanop, zig'ir tolalaridan va kimyoviy tolalar aralashmasidan ishlab chiqariladi.

Tadqiqot natijalari tahlilidan ko'rinib turibdiki, iplarga 300 br/m buram berib pishitilgan, tanda va arqoq ipiga 100% paxta tolasidan olingan matoning ko'rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% poliester tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 2,6% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 38,8% ga, tanda bo'yicha bikrligi 1,2% ga, arqoq bo'yicha bikrligi 4,6% ga, ishqalanishga chidamliligi 36,7% ga, g'ijimlanmasligi 27,4% ga oshdi, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% modal tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 6,6% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 38,4% ga, tanda bo'yicha bikrligi 3,9% ga, arqoq bo'yicha bikrligi 2,9% ga, ishqalanishga chidamliligi 24,0% ga, g'ijimlanmasligi 19,6% ga oshdi, tanda ipiga 100%

paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% viskoza tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 1,9% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 14,2% ga, tanda bo'yicha bikrligi 7,5% ga, arqoq bo'yicha bikrligi 0,3% ga, ishqalanishga chidamliligi 20,8% ga, g'ijimlanmasligi 24,4% ga oshdi, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 25% modal, 25% viskoza bilan 50% paxta tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 5,8% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 31,6% ga oshdi, tanda bo'yicha bikrligi 1,1% ga kamaydi, arqoq bo'yicha bikrligi 1,9% ga, ishqalanishga chidamliligi 13,6% ga, g'ijimlanmasligi 19,6% ga oshdi.

Shu bilan bir qatorda, 2 iplarga 400 br/m buram berib pishitilgan, tanda va arqoq ipiga 100% paxta tolasidan olingan matoning ko'rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% poliester tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 4,8% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 42,1% ga, tanda bo'yicha bikrligi 4,1% ga, arqoq bo'yicha bikrligi 2,9% ga, ishqalanishga chidamliligi 35,9% ga, g'ijimlanmasligi 24,9% ga oshdi, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% modal tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 6,5% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 38,5% ga, tanda bo'yicha bikrligi 1,5% ga, arqoq bo'yicha bikrligi 0,7% ga, ishqalanishga chidamliligi 19,8% ga, g'ijimlanmasligi 17,4% ga oshdi, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% viskoza tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 2,1% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 16,1% ga oshdi, tanda bo'yicha bikrligi 1,9% ga kamaydi, arqoq bo'yicha bikrligi 0,3% ga, ishqalanishga chidamliligi 12,2% ga, g'ijimlanmasligi 17,6% ga oshdi, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 25% modal, 25% viskoza bilan 50% paxta tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 5,2% ga, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 31,3% ga oshdi, tanda bo'yicha bikrligi 1,1% ga kamaydi, arqoq bo'yicha bikrligi 0,2% ga, ishqalanishga chidamliligi 12,2% ga, g'ijimlanmasligi 17,6% ga oshdi.

Xulosa

Boshqa tolali kostyumbop matolarning ko'rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, tanda ipiga 100% paxta va arqoq ipiga 50% paxta bilan 50% poliester tolalari aralashmasidan olingan ip tashlanib ishlab chiqarilgan kostyumbop matoning tanda bo'yicha uzilish kuchi 2,61% dan 6,62% gacha, arqoq bo'yicha uzilish kuchi 16,1% dan 38,5% gacha, tanda bo'yicha bikrligi 1,1% dan 7,5% gacha, arqoq bo'yicha bikrligi 0,3% dan 4,6% gacha, ishqalanishga chidamliligi 13,6% dan 36,7% gacha, g'ijimlanmasligi 17,4% dan 27,4% ga oshganligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
2. Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение.- М.: КолосС, 2011.-360 с.
3. Ochilov T.A., Matmusayev U.M., Qulmetov M.Q. To'qimachilik materiallarini sinash. Toshkent, "O'zbekiston", 2004.
4. Шустов Ю.С. и др. Текстильное материаловедение лабораторный практикум. Учебное пособие, Москва, ИНФРА-М, 2016.
5. Laysheva E.T. , Xazratkulov M.A. Changes in the Physical Properties of Costume Fabric Obtained Based on Improvement of Ip Obtaining Technology // Miasto Przyszłości. Vol. 60 (2025). pp.716.
6. Хазраткулов М. А., Очилов Т.А., Атанафасов М.Р. Костюмбоп матоларнинг технологик кўрсаткичларини тадқиқоти // "Экономика и социум" №4(131) 2025.